

ISSN 0975-4067

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Triyandrum Sanskrit Series
Vol. XIV, Book. III -IV

JULY - DECEMBER 2022

SRET

किरणावली
Sanskrit Research Foundation
Thiruvananthapuram

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

Editor

Prof. Dr.M. Manimohanam

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.m.manimohanam@gmail.com

Executive Editor

Prof. Dr.C.S.Sasikumar (Rtd.)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

drsasikumarcs@gmail.com

Managing Editor

Prof. Dr.G.Narayanan

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.g.narayanan@gmail.com

Editorial board

Dr.V.Sisupalapanikkar, Professor of Sanskrit(Rtd.) Uty. of Kerala

Dr.R.Vijayakumar, Professor of Vyakarana(Rtd.), S.S.U.S.Kalady

Dr.K.Muthulakshmi, Professor of Vedanta, S.S.U.S. Kalady

Dr.K.K.Sundaresan, Associate Professor in Vedanta, SSUS.Kalady

Dr.P.K.Dharmarajan, Professor of Sahitya, (Rtd) S.S.U.S. Kalady

Dr.S.Sobhana, Professor of Vedanta (Rtd), S.S.U.S.Kalady

Dr.T.Devarajan, Professor of Sanskrit (Rtd), University of Kerala

Dr.P.Chithambaran, Professor of Vedanta (Rtd),S.S.U.S. Kalady

Associate Editor

Dr.R.Jinu

dr.rjinu@gmail.com

Contents

The tantric concept in “Vātāpi Gaṇapatiṃ bhaje”-A study	Dr.Pradeep Varma.P.K	7
Śākta Brahmins of Kerala and their rituals with esoteric and exoteric dimensions	Dr. Ajithan. P. I	14
Lanka’s Princess as an Art of Reclaiming Beauty	Dr. M S Gayathri Devi	37
Role of Ayurveda in Geriatric Nutrition	Dr. Gopikrishnan P. T., ,Dr. Haritha Chandran,	
	Dr. Haroon Irshad	51
Manuscriptology: An Overview -	Dr. Keerthi P, Prof. Ramadas P.V. Dr. Haritha Chandran,	
	Dr. Leena P.Nair	58
Spell Checker for Sanskrit Sentences based on Morphological Analysis-	Dr. Namrata Tapaswi	66
Appreciation of Muttusvami Dikshitar’s Navāvaraṇa Kṛti in the Raga Śāṅkarabharanam. -	Mr. Ratheesh P R	77
A Reference Frame for Self-Studies and Self-Regulatory Mechanism of Vedas: Personality Changes - [Swami Parmarth Dev,	Sadvi Dev Priya, Anjali Prabhakar and Paran Gowda]	85
Taxation in Dharmaśāstra -	Dr. Tarak Jana	100
Developmental Stages of <i>Camatkāra</i> in Sanskrit Poetics	Dr. Sudip Chakravortti	114
Elevating the modern educational experience: Correlating ‘Practical Vedanta’ and ‘Bratacārī’ -	Dr Anusrita Mandal	124
Dharma: The Bed Rock of Social Philosophy of Renaissance Thinkers of Kerala. -	Rakesh. K	134
The Concept of Pratibhā and its Implications; Gleanings from Vākyapadīya -	Dr. Sarath P Nath	144
Vaijayantikośa- Nature and Methodology-	Athira.T	153
Analytical study of Śabda -	Dr.N.S.Sharmila	167
Temple architecture: Classification and characteristics	Dr S Radhakrishnan	173
Knowledge of the Heart in Ādi Śāṅkarācārya’s Upaniṣad Commentary	Jyothi. L	181
The Tradition of Nyaya in Kerala -	Niveditha Sathyan	187
Drona: The Practitioner of Injustice -	Dr. G. Reghukumar	195
Karma Yoga Concept in Shrimad Bhagavad Gita: A Conceptual Frame Development - Anjali Prabhakar and Paran Gowda		202
Śrī Jagannāth and Vaiṣṇavism -	Dr.Nilachal Mishra	211
Morals and Teaching of Values for Human Being in Shrimad Bhagavad Gita -	Ramesh Kumar Awasthi	217

Status of Women Depicted in Manusmriti -	Dr. Shylaja S	223
Authoritative Works on Rāja Yoga - A Brief Reflective		
	Sunitha S.	235
Rig Veda and Astronomy -	Girish V.	242
Traces of Śivadharmā and Śivadharmottara in the Śaiva Scriptures of Odisha -	Dr. Anil Kumar Acharya	247
तत्त्वशास्त्रे चित्सुखप्रकाशितं स्वप्रकाशत्वमित्यद्वैततत्त्वम् -	डा.सि.आर् सन्तोष	260
श्रीहरिनामामृतपाणिनीयव्याकरणयोरुच्चस्थिप्रकरणस्य तुलनात्मकमध्ययनम्	डॉ. प्रीतिलक्ष्मी स्वाई	271
कुमारसम्भवस्य तिङन्तपदानि - मल्लिनाथीयविवेचनम् - विश्वबन्धु उपाध्यायः		278
योगवासिष्ठरामायणे शास्त्रव्याख्यानकौशलविमर्शः-	अमृता घोषः	282
उपनिषदि ब्रह्मस्वरूप-विमर्शः	अम्बरीष दासः	289
रसगङ्गाधरे नव्यन्यायभाषाशैली	डा. के. रतीष्	294
धातुवृत्तयः धातुकोशाश्च	डॉ. जयदेवदिण्डा	298
वाक्यपदीये वाक्यस्वरूपम्	ड० मलयपोडे	312
मनुसंहितालिखितायां समाजव्यवस्थायां नारीणां पदम् : दूषणं तत्प्रतिकारश्च		
	प्रशान्त कर्मकार्	320
वैयाकरणमतमनुसृत्य प्रतिभास्वरूपविचारः	डा० राजीवः पी. पी	329
ज्योतिर्गणितपद्धतीनां परिचयः	डा. हरिनारायणन्	334
अद्वैतनयेसत्तास्वरूपविमर्शः	डा. निषाद टि. एस्	339
भवभूतेकृतिषु सांख्ययोगमीमांसादर्शनतत्त्वानामन्वेषणम् -	डा० तानिया सिकदार	342
पाणिनीयव्याकरणे सूत्राणामेकवाक्यताविमर्शः -	डॉ. मनीषकुमारझाः	347
सर्वङ्कषाटीकायां व्याकरणालोचने मल्लिनाथस्य कतिपयाऽनवधानता - मृत्युञ्जयगराँड		354
परमपुरुषार्थसिद्धये भक्तिमार्गः	शुभाङ्कर बसकः	361
कातन्त्रव्याकरणसूत्रपरिचयः	डा० टि. वि गिरिजा	367
अष्टाध्याय्यां विभाषाधिकारेऽपि नित्यसमासविधानम्	पङ्कजराउलः	370
अलुक्समासविमर्शः	राजकुमार-मण्डलः	374
मधुसूदनसरस्वतीप्रणीते कृष्णकुतूहले भक्तिरसविमर्शः -	रिक्ता मण्डलः	380
जैनरीत्या बौद्धसम्मतप्रमाणलक्षणसमीक्षणम् -	श्रीशशांकशेखरपालः	388
जनकल्याणे नीतिशतकस्य माहात्म्यम्	समीरणः रायः	396
विभावना-विशेषक्तयोः समीक्षात्मकपर्यालोचनम्	शान्तनुः प्रधानः	401
संस्कृतव्याकरणदिशा ओडिआभाषायाः समीक्षणम् -	शिवानन्द बेहेरा	403
आचार्यधर्मकीर्तिकृतविविधसम्बन्धस्वरूपदूषणं तन्निराकरणञ्च -	सुजन-दासः	409
कादम्बरीहर्षचरितयोर्बाणभद्रस्य काव्यसौन्दर्यम्- प्रो. प्रसूनदत्तसिंहः, सुपर्णा सेनः		414
शिवसङ्कल्पः स्वरूपश्च पौराणिकग्रन्थेषु	डा. बिन्दुश्री के. एस्	419
न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्यानुसारेण शब्दप्रमाणनिरूपणम् -	अश्वति एस्	422
वराहमिहिरस्य जीवचरितम् -	बि. नागराजः, डा. यादव	429
उपनिषद्ग्रन्थेषु पर्यावरणम्- एकमध्ययनम्	डा० गोविन्दसर्कार	432
रामायणमहाकाव्ये मोक्षस्य अवधारणा	तरणीकुमारपण्डा	437
अक्षपाददर्शनम्	डा. एस्. शिवकुमारः	445
सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः	डा. अरविन्दमहापालः	451
Submission & Subscription		460

रसगङ्गाधरे नव्यन्यायभाषाशैली

डा. के . रतीष्¹

संस्कृतालङ्कारशास्त्रग्रन्थेषु अत्युत्कृष्टोऽस्ति पण्डितराजजगन्नाथस्य रसगङ्गाधरः । जगन्नाथपण्डितः तैलङ्गब्राह्मणः आसीत् । तस्य स्थितिकालः सप्तदशतमशताब्द्यामासीत् । सः शाहजहान् नाम्नः दिल्लीनरेशस्य सभावासी आसीत् । उक्तं च जगन्नाथेन 'दिल्लीवल्लभपाणिपल्लवतले नीतं नवीनं वयः' इति (भामिनीविलासः) । तेन विरचितेषु बहुषु कृतिषु अनुपमास्ति रसगङ्गाधरः । तत्र प्रतिपाद्यविषयः रस-ध्वनि-गुण-अलङ्कारादिविपुलः अतिविशदश्च भवति । काव्यस्वरूपादिप्रतिपादने तस्य शैली अव्यप्यादिदोषरहिता वर्तते । वादेषूपयुक्ता नव्यन्यायभाषा तत्र प्रयुक्ता विद्यते । विषयाणां सूक्ष्मतराणामंशानामपि पर्यालोचना दृष्टुं शक्यते । नाट्यशास्त्रकारेण भरतमुनिना यस्य तत्त्वस्याविष्कारः कृतः तस्य पूर्णतया स्थापनमेव पण्डितराजस्य योगदानं वर्तते । वादिप्रतिवादिनां संवादानन्तरं रसतत्त्वस्य सुस्थापनं सुन्दररीत्या नवीनशैल्या च तेन कृतम् ।

पण्डितराजस्य रचनाशैली

पण्डितराजस्य रसगङ्गाधरे नूतनामेकां रचनाशैलीं दृष्टुं शक्यते । सा च शैली उज्वला सर्वोत्कृष्टा च वर्तते । प्रोढायामस्यां शैल्यां माधुर्यमपि विद्यते । विषयप्रतिपादने सन्देहस्यार्थान्तरकल्पनायाः वा न सन्त्यंशाः । तस्य रचनाशैल्यां नव्यन्यायभाषायाः प्रभावः स्पष्टोऽस्ति । रसगङ्गाधरस्यावधारणे काठिन्यं प्रतीयते चेत्तत्र नव्यन्यायभाषापरिचयस्य न्यूनता एव हेतुः । संस्कृतसाहित्ये 'वादयुगः' इति कश्चन युगविशेषः वर्तते यत्र यदुच्यते इत्यतः परं कथमुच्यते 'इत्यंशः' श्रद्धेयोऽस्ति । तदानीं वादेषु यः पण्डितः नव्यन्यायभाषोपयुज्यते तेनोक्तः सिद्धान्तः स्वीक्रियते पण्डितैरन्यैः । तथा नूतनभाषया प्रतिवादिनां खण्डनं करोतीत्यतः तस्य वादिनः सिद्धान्तस्य स्वीकारः वर्धत एव । वस्तुतः प्रतिवादिनि विषयजन्यं शैलीकृतं वा किञ्चित् शैथिल्यं भवति चेत् नव्यन्यायभाषज्ञः वादी झडित्येव प्रकाशं नयति । एवं तस्य वादिनः जयः कीर्तिः च भवति । तादृशे युगे पण्डितराजः प्रौढं नव्यन्यायभाषां पठित्वा शैल्यानया प्रतिवादिनः पराजयमनयत् ।

नव्यन्यायभाषा

आस्तिकदर्शनेष्वन्यतमस्य न्यायदर्शनस्य प्राचीनं नव्यमिति विभागद्वयं वर्तते । गौतममहर्षेरारभ्य गङ्गेशोपाध्यायात्पूर्वं विद्यमानानां न्यायाचार्याणां परम्परा एव प्राचीनन्यायमिति प्रसिद्धम् । तच्च प्रमेयप्रधानमस्ति । तदनन्तरं गङ्गेशप्रभृति नव्यन्यायप्रणाली भवति । सा च प्रमाणप्रधाना वर्तते । प्राचीनन्याये विद्यमानानां प्रमेयाणामवतरणं संवादिषु कया रीत्या भवतीति प्रश्नस्य

1 Dr. K. Rethesh, Associate Professor, Department of Sanskrit, University College, Thiruvananthapuram, E-mail : kretheesh72@gmail.com , Mob9495631147 :

समाधानरूपेणैव नव्यन्यायभाषायाः उत्पत्तिरभवत् । असन्दिग्धत्वमेव नव्यन्यायभाषायाः मुख्णो विशेषः । संक्षिप्तरूपेणाशयविनिमयमेवानया भाषया करोति । उदयनाचार्यस्य काले आसीदस्याः भाषायाः प्रारम्भः । अत्यन्तं समग्राः दुर्ग्रहाः अतिसूक्ष्माश्च नव्यन्यायभाषायाः सङ्केताः । अस्याः साङ्केतिकभाषायाः प्रधानसङ्केताः तावत् धर्मः – धर्मी, प्रतियोगी- अनुयोगी, अवच्छेदकम् – अवच्छिन्नम् इत्यादयः एव । गङ्गेशोपाध्यायः, जयन्तभट्टः, शशधरः, हरिरामतर्कवागीशः इत्यादयो पण्डिताः अनया भाषया न्यायसिद्धान्तानामविष्करणमकुर्वन् ।

रसगङ्गाधरे नव्यन्यायभाषा

रसगङ्गाधरस्यातुल्यत्वं च तत्र विद्यमाना नव्यन्यायभाषाशैली एव । ग्रन्थेऽस्मीन् काव्यलक्षणं रसस्वरूपमित्यादीनामंशानां प्रतिपादनावसरे ग्रन्थकारः नूतनायाः अस्याः शैल्याः प्रयोगं करोति । एवञ्चाल सनदेहरहितेन सूक्ष्मेण समग्रेण च मार्गेण साहित्यसिद्धान्तान् प्रतिपादितं विद्यते ।

काव्यलक्षणम्

‘रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्’ इति जगन्नाथपण्डितः काव्यस्वरूपं निर्दिशति । अत्र काव्यमिति लक्ष्यांशः । रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः इति लक्षणांशः । एवञ्च लक्ष्यरूपं काव्यं विशेष्यं भवति । लक्षणं तावत् विशेषणं भवति । विशेष्ये विशेष्यता अथवा विशेष्यत्वं नाम जातिः वर्तते । सर्वेषु विशेष्येषु विद्यमानः सामान्यधर्मः एव विशेष्यता इत्युच्यते । विशेष्यता सामान्यरूपा इत्यतः एव काव्ये निष्ठायाः विशेष्यतायाः विशेष्यतान्तरेभ्यः कः भेदः इति संशयः जायते । तस्य संशयस्य दूरीकरणार्थं काव्यनिष्ठायाः विशेष्यतायाः अवच्छेदकमावश्यकं भवति । तदेव काव्यत्वम् इति धर्मः । अर्थात् काव्यनिष्ठायाः विशेष्यतायाः अवच्छेदकं काव्यत्वमेव । तादृशं काव्यस्वरूपं विशेष्यतावच्छेदकं च काव्यलक्षणेन व्यक्तं भवति । रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः इति काव्यलक्षणस्य शाब्दबोधेनैव तादृशस्य विशेष्यतावच्छेदकस्य प्रतीतिर्भवति । अत एव काव्यलक्षणं वक्तव्यमिति सङ्गतिः ।

अत्र जगन्नाथपण्डितः विशेष्यतावच्छेदकम् इति नव्यन्यायसङ्केतमुपयुज्य काव्यत्वनिरूपणं करोति । एवञ्च काव्यलक्षणस्य प्रसक्तिरवगन्तुं शक्यते । कवेः सहृदयस्य च प्रयोजकं भवति काव्यम् । यशः, परमानन्दः, गुरुराजदेवताप्रसादादयः च प्रयोज्याः । अत्र प्रयोज्य-प्रयोजकभावः नाम सम्बन्धः एव । स च सम्बन्धः नव्यन्यायभाषान्तर्गतः एव । एवं प्रयोजकरूपस्य काव्यस्य ज्ञानाय प्रथममेव काव्यलक्षणं वक्तव्यमिति ग्रन्थसङ्गतिं स्थापयितुमाचार्यः नव्यन्यायभाषासङ्केतमुपयुज्यते ।

अवच्छेदकम्

अवच्छिनति व्यावर्तयति इति अवच्छेदकम् । व्यावर्तकधर्मः इति यावत् । अवच्छेदकपदस्य परिच्छेदकं, नियामकं, नियन्त्रकमिति वा अर्थः । अन्यूनानतिप्रसक्तः धर्मः एव अवच्छेदकम् इत्यर्थः । अवच्छेदकेन यत् व्यावर्तितं विद्यते तद् अवच्छिन्नं भवति । पूर्वोक्तवत् विशेष्येषु सर्वेषु विद्यमानः धर्मः एव विशेष्यता । सा च विशेष्यता काव्यलक्षणान्तर्गते शब्देऽपि वर्तते । सर्वेषु विशेष्येषु विद्यमानां विशेष्यतामत्र कः व्यावर्तयति इति चिन्तनीयं सन्देहपरिहाराय । स च व्यावर्तकधर्मः शब्दत्वम् । अर्थात् शब्दत्वेन अवच्छिन्ना विशेष्यता एव शब्दे वर्तते । शब्दत्वं च शब्दे एव वर्तते नान्यत्र इत्यतः शब्दत्वरूपं विशेष्यतावच्छेदकम् अन्यूनानतिप्रसक्तः धर्मः भवति । अवच्छेदकस्वीकारेणाल सहृदयाह्लादप्रयोजकं काव्यं रमणीयार्थप्रतिपादके शब्दे एव वर्तते नान्यत्र कुलापि इति निस्संशयं सुव्यक्तं च स्थापयितुं समर्थोऽभवत् जगन्नाथपण्डितः ।

जातिः

सामान्यधर्मः एव जातिः इत्युच्यते । सर्वेषु मनुष्येषु यः सामान्यधर्मः विद्यते मनुष्यत्वम् इति सः एव

जातिः इत्युदाहरणम् । स च जातिः तदन्तर्गतेषु व्यक्तिषु समवायसम्बन्धेन वर्तते इति न्यायसिद्धान्तः । धर्मः धर्मिषु वर्तते इत्याशयः । अयं च सम्बन्धः धर्म-धर्मिभावः, आधार-आधेयभावः इति च प्रसिद्धः । धर्मा आधारः भवति, तत्र आधेयोऽस्ति धर्मः । जातिः नव्यन्यायभाषान्तर्गतः सङ्केतविशेषोऽस्ति । स च जगन्नाथपण्डितेन काव्यस्वरूपनिरूपणे स्वीकृतः विद्यते ।

लोकोत्तरेषु सर्वेषु वस्तुषु यः सामान्यधर्मः वर्तते तदेव लोकोत्तरत्वम् । स च जातिविशेषः भवति । लोकोत्तरेषु व्यक्तिषु लोकोत्तरत्वं नाम जातिः समवायसम्बन्धेन वर्तते । अर्थात् जातिः नित्यः धर्मः भवति । काव्यसन्दर्भे च, काव्यास्वादानात् कश्चन आह्लादविशेषः जायते । स च आह्लादः अनुभवसाक्षिकः भवति । तस्मिन् चाह्लादे लोकोत्तरत्वं नाम जातिविशेषः वर्तते इत्यर्थः । लोकोत्तरत्वमिति जात्यवच्छिन्ने अलौकिकाह्लादे कारणम् अथवा जनकं भावनाविशेषः भवति । अत्र भावना इत्यस्य काव्यार्थस्य भूयः भूयः समानविषयकः स्मृतिविशेषः इत्यर्थः । न तु न्यायमतोक्तः भावना नाम संस्कारविशेष अत्र उद्दिश्यते । तादृशः आह्लादः जन्यः भवति । तस्य जनकं क्रिञ्चित् ज्ञानमस्ति । तादृशे ज्ञाने रमणीयता वर्तते । अत्र जन्य - जनकभावः नाम नव्यन्यायभाषान्तर्गतः सम्बन्धविशेषोऽपि दृष्टुं शक्यते ।

जनकतावच्छेदकम्

जन्यजनकभावः नव्यन्यायभाषायां कश्चन सम्बन्धः भवति । यज्जायते तज्जन्यमस्ति । यज्जनयति तज्जनकमस्ति । सर्वेषु जनकेषु जनकता नाम जातिविशेषः विद्यते । एकस्मिन् जनके विद्यमानां जनकतां यः अवच्छेदयति स एव जनकतावच्छेदकम् इत्युच्यते । सङ्केतोऽयं काव्यस्य लक्षणनिष्कर्षावसरे जगन्नाथपण्डितेन स्वीकृतः विद्यते । यत्प्रतिपादितार्थविषयकभावनात्वं चमत्कारजनकतावच्छेदकं तत्त्वम् (रसगङ्गाधरः- प्रथममाननम्) इति काव्यस्य परिष्कृतं द्वितीयं लक्षणम् । येन आनुपूर्वीमता शब्देन बोधितेऽर्थे विषयता वर्तते तस्याः विषयिता निरूपणीया । तादृशविषयतानिरूपिता विषयिता च भावनायां वर्तते । एवञ्च तादृशभावनाजन्यचमत्कारस्य जनकं भवति आनुपूर्वीयुक्तः शब्दः । तादृशे शब्दे भावनानिष्ठया जन्यतया निरूपिता जनकता वर्तते । तस्याः च जनकतायाः अवच्छेदकं तावत् काव्यत्वमेव ।

पर्याप्तिः

पर्याप्तिः इत्यस्य पर्यवसानम् इत्यर्थः । 'यस्य यावन्तः आश्रयाः सन्ति तावत्स्वेवाश्रयेषु मिलितेष्वेव सम्बन्धः' इति श्रीमहेश्वन्द्रन्यायरत्नेन कथितम् । यथा द्वित्वम् इति संख्या मिलितयोः द्वयोरेव वर्तते न एकस्मिन्नेशे । अत एव द्वित्वादयः संख्याः व्यासज्यवृत्तयः इत्युच्यन्ते । व्यासज्य सर्वमेव आधारमधिकृत्य वर्तन्ते इत्यर्थः । पर्याप्तिः नव्यन्यायमते स्वीकृतः कश्चन सङ्केतः एव । तस्य सङ्केतस्य प्रयोगः रसगङ्गाधरे दृष्टुं शक्यते ।

'तददोषौ शब्दार्थौ सगुणानवलङ्कृती पुनः क्वापि' इति काव्यप्रकाशकारस्य मम्मटस्य काव्यलक्षणम् । तं काव्यलक्षणं द्रुषयन् पण्डितराजः पृच्छति काव्यपदस्य प्रवृत्तिनिमित्तं कुलं वर्तते इति । काव्यत्वरूपं शक्यतावच्छेदकं द्वित्व- बहुत्वादिवात् शब्दार्थयुगलं व्यासज्य वर्तते इति वक्तुं न शक्यते । एवञ्च मनुष्यत्वादिवात् केवले शब्दे केवलेऽर्थे वा पर्याप्तमिति वक्तुमपि न शक्यते इति पण्डितराजस्य मतम् ।

एवं सः मम्मटोक्तलक्षणनिराकरणवसरे अव्याप्यवृत्तिः इति नव्यन्यायसङ्केतमपि स्वीकरोति । मूले महीरुहो विहङ्गमसंयोगी, न शाखायाम् इत्यादि प्रतीतिरेव अव्याप्यवृत्तेरुदाहरणम् । वृक्षस्य मूलावच्छेदेन पक्षिसंयोगः, शाखावच्छेदेन तदभावश्च इत्यर्थः । अत्र एकस्मिन्नेव धर्मिणि धर्मस्य तदभावस्य चास्तित्वमित्याशयः । मम्मटमतमनुसृत्य अदोषौ शब्दार्थौ एव काव्यम् । तथा च

एकस्मिन्काव्ये शब्दे दोषे सति अर्थे दोषाभावात् अव्याप्यवृत्त्या शब्दावच्छेदेन दुष्टं काव्यम् इति व्यवहियते । तत्र कापि हानिः न वर्तते इति मम्मटमतम् । एतस्मिन्नवसरे, दोषविरहमंशं काव्यम् दोषवदंशम् अकाव्यमिति नानुव्यवसीयते इति जगन्नाथः मम्मटमतं दूषयति । अव्याप्यवृत्तिरत्र स्वीकर्तुं न शक्यते इत्यभिप्रायः । अत्रापि नव्यन्यायभाषायाः प्रभावः दुष्टं शक्यते ।

उपाधिः

नव्यन्यायमतमनुसृत्य धर्मः द्विविधः जातिः उपाधिश्चेति । मनुष्यत्वादि सामान्यमेव जातिः । बाह्यधर्मः एव उपाधिः । स च द्विविधः सखण्डोपाधिः अखण्डोपाधिः इति । यः उपाधिः अंशतो विभक्तुं शक्यते स सखण्डोपाधिः । यथा लोमवल्लाङ्गूलवत्त्वरूपं पशुत्वम् । यस्तु अंशतो विभक्तुं न शक्यते सः अखण्डोपाधिः । यथा भावत्वम् । काव्यकारणनिरूपणावसरे पण्डितराजः उपाधिर्नाम नव्यन्यायसङ्केतस्य प्रयोगं करोति ।

जगन्नाथपण्डितस्य मते काव्यस्य कारणं केवला प्रतिभा एव । प्रतिभा कविगता एव । प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभोच्यते । तादृशप्रतिभायां प्रतिभात्वं तिष्ठति । तच्च प्रतिभात्वं काव्यकारणताऽवच्छेदकतया सिद्धः जातिविशेषः भवति । तथाहि काव्यं प्रति समवायेन प्रतिभा कारणमस्ति । अत्र कार्यकारणभावात्मकः अनुकूलतर्कः विद्यते । एवं प्रतिभानिष्ठकारणता किञ्चिद्गर्मावच्छिन्ना इत्यतः प्रतिभात्वमिति जातिविशेषः स्वीक्रियते । स च जातिः सखण्डोपाधिः इत्यङ्गीकारेऽपि न दोषः ।

उपसंहारः

रसगङ्गाधरस्य भाषाशैल्यां नव्यन्यायस्य प्रभावः अधिकतया दृष्टुं शक्यते । प्राचीनकाले संवादिषु स्वीकृता साङ्केतिकभाषा एव नव्यन्यायभाषा । तस्याश्च भाषायाः अवच्छेदकादिसङ्केतानुपयुज्य पण्डितराजः काव्यलक्षणं काव्यकारणमित्यादिविषयाणां प्रतिपादनं करोति । एवं सः पूर्वाचार्यैः स्वीकृतानां रसादितत्त्वानां सुस्थापनं करोति ॥

सहायकग्रन्थसूची

रसगङ्गाधरः (चन्द्रिका संस्कृत- हिन्दीव्याख्योपेतः), पण्डितराजजगन्नाथः, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, 2013
 नाट्यशास्त्रम्, भरतमुनिः, एषियाटिक् सोसैटि आफ् बङ्गाल्, कोल्कत्ता, 1951.
 काव्यप्रकाशः, श्रीमम्मटभट्टाचार्यः, चौखम्बा संस्कृतसंस्थान, वाराणसी, 2003.
 नव्यन्यायभाषाप्रदीपः (कैलास् मलयालव्याख्यानसहितम्), श्रीमहेष्वन्द्रन्यायरत्नः, मेलिन्डा बुक्स, तिरुवनन्तपुरम्, 2018.

A History of Indian Logic, Satis Chandra Vidyabhushana, Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd, Delhi, 2006.

KIRANĀVALĪ
Journal of Sanskrit Research Foundation
The New Trivandrum Sanskrit Series Vol. XIV.
Book III-IV
JULY – DECEMBER 2022

ISSN 0975-4067

Printed and published by: Dr.C.S.Sasikumar, Secretary, Sanskrit Research Foundation, Thiruvananthapuram, for Sanskrit Research Foundation, Thiruvananthapuram-36
Sanskritresearchfoundation@gmail.com